

КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР ТРАНСФОРМАЦИЯСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАР

Каримов Хасанжон Олимжонович

“Навоийуран” Давлат корхонаси Лойиха офиси Кадрларни тайёрашни такомиллаштириш гуруҳи раҳбари

Трансформация мамлакат иқтисодиёти фаолиятининг барқарорлиги ва самарадорлигини оширишда муҳим роль ўйнайди.

Трансформация стратегик устуворликларга асосланган глобал лойиҳалар ва дастурларни амалга оширишда ёрдам беради. Ушбу лойиҳалар корхона фаолиятини янада яхшилаб, барча таркибий бўлинмаларнинг фаол ишлашини таъминлайди ва том маънода замонавий корпоратив бошқарув тизими яратилади.

Корхонани трансформация қилишнинг асосий вазифаси бу – ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини пасайтириш, операцион самарадорликни ошириш ва унинг ишончли ишлашини таъминлаш мақсадида рақамли технологиялар ва платформали ечимларни тизимли равишда жорий этиш йўли билан уни рақобатбардош компанияга айлантиради.

Бугунги кунда мамалакатимиздаги барча ташкилот ва корхоналарда замонавий корпоратив бошқарув тизимини яратиш, жаҳоннинг илғор технологияларини жалб этиш ва рақобатбардош кадрлар билан таъминлаш масаласида ишлар олиб борилмоқда.

Ривожланиш стратегияси – корхонанинг узоқ келажакка қўйилган қадам

Трансформация жараёнларининг тўғри ва мақсадли бориши аввало, корхонани ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Ривожлантириш стратегиясида кўзланган мақсадларга эришиш учун амалга ошириладиган вазифаларни тўғри тузиш ва белгилаш керак бўлади.

Корхонани ривожлантириш стратегиясини тўғри тузиш кучли тарғибот воситасига айланади ва ишлаб чиқариш мақсадларига эришиш жараёнини тезлаштиради. Ҳар бир корхона бозор иқтисодиётидаги ўзгаришларни кузатиб бориш, технологияларни янгилаш ҳамда интеллектуал ишланмаларни ўз вақтида амалга ошириш ва даражасини доимий равишда яхшилаш учун бундай режалаштиришга муҳтожлик сезади.

Қисқа қилиб айтганда, стратегияни ишлаб чиқишдан мақсад корхонани доимий ўзгариб турадиган ташқи бозор шароитларига мослаштиришдир.

Стратегия-бу корхонанинг маълум узоқ муддатли ривожланиш ва операцион самарадорлигини ошириш дастури Стратегиялар одатда халқаро

консалтинг компаниялар жалб қилиниб улар томонидан ишлаб чиқилади. Стратегияни амалга ошириш учун компаниялар томонидан мутахассислар ажратилиб, корхонада фаолият юритади.

Стратегияда асосан корхонани операцион самарадорликни ошириш, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига мувофиқ тайёрланган молиявий ҳисоботларини **ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларига (IFRS-International Financial Reporting Standards)** ўтказиш ва ҳисоботларни ҳалқаро аудиторлик компаниялар текширувидан ўтказиш ишлари амалга оширилади.

Амалга оширилган ишларнинг ижобий натижасида ҳар қандай компанияга хорижий инвестицияларни жалб этиш ва ҳалқаро ҳамкорларнинг ишончини оширишда кредит рейтингининг олиш имкони яратилади.

Бу рейтинг корхонага бўлган ишончнинг қанчалик хавфсиз эканлигини тушунишга ёрдам берадиган кўрсаткичдир. Уни белгилашда нафақат ташкилотнинг жорий молиявий ҳолати, капитал миқдори ва қарз миқдори, балки бутун олдинги тарихи ҳам ҳисобга олинади. Асосий вазифа потенциал инвесторларни объектив маълумот билан таъминлаш. Бошқача қилиб айтганда, кредит рейтинги компания обрўсининг бир тури ҳисобланади.

Шу маънода корхоналарнинг ҳалқаро кредит рейтингларини қўлга киритиши муҳим аҳамият касб этади.

ESG тамойиллари молиявий ва экологик барқарорлик кафолати

Корхонада молиявий соғломлаштириш, экологик, ижтимоий ва корпоратив бошқарув (**ESG-Environmental, social, and governance**) тамойилларини жорий қилиш ҳам трансформацияни ажралмас бир қисмидир.

Корхонада ISO каби тизимларини жорий этиш ҳам истикболда корхонанинг ҳалқаро стандартлар асосида иш юритишда имконини беради.

Рақамли трансформация – рақамли технологияларга пойдевор

Бугун ҳалқаро бизнес майдонида тез ўзгариб бораётган технологиялар, жаҳон бозоридаги рақобатнинг кучайиши, юқори даражада мослашувчан бўлиш ва даромад манбаларини диверсификация қилиш истаги компаниялар учун рақамли трансформация соҳаси энг самарали ёндашув ва асосий ечим ҳисобланмоқда.

Корхона ва ташкилотларда ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларини тўлиқ рақамлаштириш мақсадида ресурсларни бошқариш (ERP- enterprise resource planning) ахборот тизими каби дастурларни амалиётга тадбиқ этиш бугунги кун замон талаблари биридур.

Хорижий мутахассислар ҳалқаро тажриба гарови

Корхонанинг корпоратив тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳам трансформация жараёнларига ўзининг катта таъсирини кўрсатади ва ўз самарасини беради.

Трансформация жараёнларининг асосий ва ажралмас қисми бу шубҳасиз корпоратив тизимини такомиллаштириш ҳисобланади. Малакали ва тажрибали, ўз соҳасининг билимдони бўлган раҳбар кадрларгина корхона имижини халқаро стандартлар даражасида шакллантириши мумкин.

Корхона ижобий имижини малакали кадрлар яратади

Корхонанинг асосий қадриятлари бу ходимлардир ва ҳар доим шундай бўлиб қолади. Юқори профессионал ва малакали кадрлар ҳамда истикболли ёшларни тайёрлаш корхонанинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Корхона HR (*Human resources*) тизимини трансформация қилиш эса бу йўналишдаги ишларни замонавий ва халқаро стандартларга мослаштиради. HR трансформация бу корхона кадрлар бўлими фаолиятини яхшилаш учун рақамли технологияларни жорий этишдир.

Харидлар тизимининг очиқлиги ва шаффофлиги таъминлаш

Корхонада харидлар ва бошқарув тизимларини аудитдан ўтказиш ва комплаенс ҳамда коррупцияга қарши хизматларни шакллантириш ишлари ҳам халқаро стандартларга мослаштириш трансформация жараёнларининг энг асосий қисмларидан бири ҳисобланади.

Хўш, бу корхонага нима беради? Барқарор ишлаб чиқариш - харид талабларига мувофиқ хом ашё ва материаллар билан узлуксиз таъминлаш, хом ашё ва материаллар сифатига расмийлаштирилган талаблар техник шартларга мувофиқлиги, минимал сотиб олиш харажатлари, сотиб олинган тоифалар сифатини мунтазам назорат қилиш, хом ашё ва материалларни самарали бошқариш, ликвидсиз захираларнинг йўқлиги ва ортиқча инвентаризация, айланма маблағлардан самарали фойдаланиш, харид жараёнларининг шаффофлиги, харидларни бошқаришда изчиллик, етказиб берувчиларни ва ходимларни баҳолаш учун асосий кўрсаткичларни баҳолаш имконияти яратилади.

Халқаро ривожланган давлатларнинг тажрибаларини корхонага татбиқ этиш.

Бугунги кунда дунёнинг кўплаб мамлакатларида иқтисодий ривожлантириш учун фаннинг турли соҳаларини қамраб олган илм талаб ишлаб чиқаришни ривожлантириш стратегик вазифа сифатида қўйилмоқда.

Ривожланган мамлакатларда яратилган миллий инновацион тизими иқтисодий ўсишни юқори суъатларга кўтараётганлигини уларнинг бугунги иқтисодий ижтимоий кўрсаткичларида яққол ўз ифодасини топаётганлигини кўришимиз мумкин. Уларнинг бой тажрибаларини ўрганиб, айрим жиҳатларини миллий иқтисодийимизни янада юксалтириш мақсадида фойдаланиш эса ижобий натижа бериши мумкин.

*Зеро, Президентимиз таъкидлаганидек, “Иқтисодий таркибий

Ўзгартириш ва модернизация жараёнларини чуқурлаштириш юксак технологиялар, инновацияларни талаб қилиниши биз ўзимизга яхши тасаввур қиламиз. Жаҳон тажрибаси, юксак даражада тараққий этган мамлакатлар тажрибаси бу ҳақиқатни қайта-қайта исботламоқда ”

Хулоса

Тўғри ва мақсадли амалга оширилган трансформация жараёнлари корхонанинг халқаро бизнес муҳитидаги ўсишини янги даражаларга олиб чиқади. Трансформация нафақат давр талаби, балки бу рақобатбардош бўлишни ва истеъмолчиларнинг талабини қаноатлантиришни таъминлайдиган муҳим босқичлардан биридир.

Муҳими, келгусида тўғри трансформация натижасида корхоналарда ишлаб чиқариш сифати яхшиланади, илғор технологиялар жорий этилади, маълумотларни таҳлил қилиш қобилияти ўсади, инновацион таклифлар ишлаб чиқилади, корхона ходимлари учун қулай ва мослашувчан иш муҳити ҳамда янги имкониятлар яратилади.

Асосий мақсад эса корхонада замонавий корпоратив бошқарув тизимни яратиш ҳамда экспорт географиясини янада кенгайтиришдан иборат.